

(GT7 - Tramando Corpos e Tecnologia)

Moda sustentável no antropoceno: explorando o potencial dos biomateriais reforçados com fibras de lã

Mestranda Rafaella de Castro Lacerda (UnB)
Dr. Breno Tenório Ramalho de Abreu (UnB)

Resumo

Num cenário onde a influência humana no meio ambiente é dominante, no contexto do Antropoceno, a pesquisa instiga uma profunda reflexão sobre as práticas da indústria da moda, com foco primordial nos materiais utilizados. O principal intuito é investigar a viabilidade e os benefícios do uso de bioplásticos reforçados com a lã para uma moda mais sustentável. Como resposta aos impactos ambientais negativos da indústria da moda, os biomateriais, provenientes de fontes como alginato de sódio, emergem como alternativas ecologicamente conscientes aos plásticos convencionais e couros sintéticos. O artigo abordará temas cruciais como Antropoceno, moda sustentável, couro sintético e a importância da experimentação para a criação de novos materiais, evidenciando seu potencial inovador e sustentável na indústria da moda. A contribuição almejada é uma compreensão mais profunda dos benefícios e limitações desses biomateriais, impulsionando uma moda mais *eco-friendly* e reduzindo os impactos ambientais associados aos materiais convencionais.

Palavras-chave: Moda Sustentável; Biomateriais; Lã; Antropoceno.

Abstract

In a scenario where human influence on the environment is dominant, within the context of the Anthropocene, the research provokes deep reflection on the practices of the fashion industry, with a primary focus on the materials used. The main aim is to investigate the feasibility and benefits of using wool-reinforced bioplastics for a more sustainable fashion. In response to the negative environmental impacts of the fashion industry, biomaterials derived from sources such as sodium alginate emerge as environmentally conscious alternatives to conventional plastics and synthetic leathers. The article will address crucial topics such as the Anthropocene, sustainable fashion, synthetic leather, and the importance of experimentation in creating new materials, highlighting their innovative and sustainable potential in the fashion industry. The intended contribution is a deeper understanding of the benefits and limitations of these biomaterials, driving towards a more eco-friendly fashion and reducing the environmental impacts associated with conventional materials.

Keywords: Sustainable Fashion; Biomaterials; Wool; Anthropocene.

O conceito de Antropoceno denota a nova era geológica da Terra, que se iniciou aproximadamente em 1800, marcada pela intensificação das atividades humanas como uma força de alcance planetário. Contrastando com o Holoceno, período geológico dos últimos 11.000 anos caracterizado pela prosperidade humana, o Antropoceno emergiu para descrever a era em que a humanidade se tornou uma influência dominante nos processos terrestres. Embora ainda não oficialmente reconhecida como uma era geológica distinta, a terminologia Antropoceno reflete

CIACT/SAD 09

as profundas transformações resultantes da atividade humana e sublinha a premente necessidade de uma governança global para assegurar um futuro sustentável tanto para a sociedade humana quanto para o ambiente não humano (PAYNE, 2017).

No período Antropoceno, os impactos abrangentes da industrialização implicam que a influência humana se estende agora a uma escala planetária. De fato, as consequências das mudanças climáticas resultantes das emissões de combustíveis fósseis, o incremento dos fluxos de nitrogênio e fósforo, a acidificação dos oceanos, a perda de biodiversidade, a poluição química e atmosférica e o desmatamento ilustram a modificação radical do ambiente Holoceno pela ação humana (LABATE, CORVISIER, 2022). A nossa existência no Antropoceno tem implicações significativas para a sobrevivência da vida humana e animal. Compreender o que significa habitar no Antropoceno e confrontar um mundo no qual as condições em que os humanos evoluíram estão em declínio, demanda uma resposta não apenas científica, mas também social e filosófica.

Dentro do contexto do Antropoceno, a noção de sustentabilidade se encontra permeada por ambiguidades, suscitando indagações acerca dos elementos a serem preservados e dos sujeitos beneficiados por tal preservação. O término da era Holoceno assinala o advento de um mundo anteriormente familiar que se tornou incompatível com os padrões de sustentabilidade vigentes. Nesse sentido, há argumentos que defendem a necessidade de a humanidade assumir um papel de gestão responsável em relação a um ambiente pós-natural, valendo-se do progresso tecnológico para dissociar o crescimento econômico dos impactos adversos sobre o meio ambiente (PAYNE, 2021).

Diante da nova realidade, surge a necessidade de repensar o papel da humanidade como administradora do planeta. A busca por soluções tecnológicas que desvinculem o crescimento econômico do impacto ambiental é fundamental, mas não suficiente. É preciso ir além do tecnocentrismo e do enfoque frágil da sustentabilidade que se baseia unicamente no mercado e na tecnologia. A pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias limpas e renováveis, aliadas à mudança de hábitos de consumo e à valorização da natureza, são pilares para a construção de um futuro mais verde e equitativo (PAYNE, 2021).

CIACT/SAD 09

A colonialidade, com suas raízes na exploração e injustiça social, perpetua a insustentabilidade. As práticas extrativistas e a lógica do lucro a qualquer custo colocam em risco a saúde do planeta e o bem-estar das pessoas. É necessário romper com esse modelo e construir um futuro mais justo e sustentável para todos (MIGNOLO, WALSH, 2018).

Nesse contexto, a busca por alternativas ecocêntricas que coloquem a natureza no centro das decisões é fundamental. Priorizar a preservação do meio ambiente, reconhecendo sua interconexão com a cultura e a tecnologia, é essencial para garantir um futuro viável para as próximas gerações.

O caminho para a sustentabilidade no Antropoceno é árduo e complexo, mas não impossível. Através da convergência de diferentes perspectivas, da adoção de práticas ecocêntricas e da busca por soluções inovadoras, podemos construir um futuro mais justo e sustentável para todos.

A crescente consciência ambiental, a mobilização da sociedade civil e o compromisso de governos e empresas com a sustentabilidade indicam um movimento positivo em direção a um futuro mais equilibrado. Ainda há muito a ser feito, mas o caminho está traçado. Através da colaboração, da responsabilidade e da ação conjunta, podemos construir um Antropoceno mais próspero, justo e sustentável para as gerações presentes e futuras (PAYNE, 2021).

A moda, enquanto uma forma de expressão cultural, industrial e individual, encontra-se em processo gradual de redefinição diante da nova realidade imposta pelo Antropoceno. Nesse contexto, as discussões sobre sustentabilidade na indústria da moda se desdobram como parte integrante das reflexões mais amplas acerca das exigências e desafios impostos por essa era geológica caracterizada pela influência humana sobre o planeta (PAYNE, 2017).

Este artigo aborda a problemática do uso de couro sintético na indústria da moda, considerando-o como um material derivado de polímeros fósseis, que vem ganhando crescente relevância no contexto cotidiano contemporâneo e sendo reconhecido como um símbolo do antropoceno, assim como os plásticos. No entanto, em resposta às preocupações ambientais e éticas relacionadas tanto ao couro convencional quanto ao sintético, está emergindo uma demanda crescente por alternativas sustentáveis. Uma dessas alternativas em destaque é um

CIACT/SAD 09

biomaterial, objeto de estudo nesta pesquisa, o qual se assemelha ao couro e suas variantes sintéticas.

O couro é um material de origem natural obtido da pele de animais, é amplamente utilizado na indústria da moda e manufatura de produtos diversos, como bolsas e carteiras. Embora sua fonte principal seja a pele bovina, outras espécies animais também são utilizadas para esse fim. Existem opiniões divergentes sobre a ética e a sustentabilidade ambiental do couro. Enquanto alguns argumentam que sua produção é antiética e prejudicial ao meio ambiente, outros sustentam que o couro ético pode ser mais benéfico para o ecossistema do que materiais sintéticos. Além disso, estão sendo desenvolvidas outras alternativas ao couro convencional. Nesse contexto, é fundamental que marcas e fornecedores, que utilizam couro, compreendam a origem e as práticas responsáveis associadas à fabricação desse material (MARCKETTI, KARPOVA, 2020).

A pecuária, responsável pela produção de carne e laticínios, é reconhecida por seu alto consumo de energia e água, além de contribuir significativamente para problemas ambientais como desmatamento, perda de biodiversidade e emissões de gases de efeito estufa. No setor de fabricação de couro, particularmente em países menos desenvolvidos com regulamentação frouxa, há evidências de práticas ambientalmente prejudiciais, como o descarte irresponsável de produtos químicos tóxicos utilizados no processo de curtimento, como formaldeído, cianeto, chumbo e cromo (MARCKETTI, KARPOVA, 2020).

Entretanto, o couro produzido e manufaturado de forma responsável pode ter impactos positivos no meio ambiente. Uma visão prospectiva para a indústria do couro envolve a adoção de um novo modelo mais sustentável, abordando questões como o tratamento ético dos animais e práticas de curtimento e acabamento mais seguras. A integração com o manejo sustentável de pastagens, incluindo bovinos, é essencial para a agricultura regenerativa, podendo contribuir para o sequestro de carbono no solo, mitigando os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, produtos de couro de qualidade podem ser reparados, reformados ou reutilizados, prolongando sua vida útil e reduzindo o desperdício.

O couro ecológico, também denominado couro sintético, couro falso ou couro vegano, foi

CIACT/SAD 09

gradualmente introduzido na segunda metade do século XX como uma alternativa ao couro genuíno. Contudo, semelhante à pele é composto por uma variedade de fibras sintéticas ou misturadas. Sua fabricação envolve o revestimento de um substrato, seja ele natural ou sintético, com poliuretano ou cloreto de polivinila (PVC). O PVC, em particular, apresenta riscos significativos, pois libera dioxinas, produtos químicos prejudiciais à saúde humana e animal. Além disso, o couro sintético não é biodegradável, resultando em danos ambientais ao permanecer indefinidamente no solo (EARLEY, HORNBUCKLE, 2023).

O paradoxo da moda *cruelty-free* é um desafio enfrentado pelos eco-designers na busca por alternativas éticas ao couro animal. Embora os materiais sintéticos, como o *pleather* ou couros plásticos tenham sido inicialmente considerados inferiores ao couro real, muitas dessas imitações modernas são derivadas do petróleo, exigindo processos de fabricação intensivos em energia e apresentando problemas de degradação ambiental. Apesar de representarem uma alternativa ética ao couro animal, especialmente para aqueles preocupados com o bem-estar animal, os materiais sintéticos apresentam desafios ambientais reais (BLUM, 2021).

A lã, enquanto fibra natural animal, apresenta uma notável diversidade de propriedades, que vão desde sua maciez, capacidade de proporcionar calor e sensação de conforto, até sua resistência, durabilidade e funcionalidade. Sua versatilidade permite que fibras mais finas exibam uma aparência brilhante, elegante e suave. A relação humana com essa fibra histórica remonta a períodos quase tão antigos quanto o início da civilização, e suas características únicas de isolamento térmico continuam relevantes até os dias atuais (HALLETT, 2014).

Anteriormente, os cuidados com a lã eram realizados por meio de métodos convencionais, como lavagem manual ou a seco, visando uma conservação ideal, além de sua aplicação em técnicas específicas de tricô e modelagem. Contudo, os procedimentos contemporâneos possibilitam que os consumidores usufruam dos produtos de lã com a mesma conveniência de outras fibras, evidenciando a versatilidade dessa matéria-prima na expressão de diversas aplicações e métodos de manutenção mais adequados ao uso diário.

Simultaneamente, uma tendência emergente na moda sustentável é o emprego de biomateriais, originados de organismos vivos ou não, que estão em consonância com práticas de

CIACT/SAD 09

produção sustentável. Esses biomateriais desempenham um papel relevante na evolução da moda, buscando soluções que minimizem o impacto ambiental. Assim, a moda do futuro incorpora tanto a versatilidade da lã tradicional quanto a inovação dos biomateriais, oferecendo uma vasta gama de possibilidades de design voltadas para a sustentabilidade (FLETCHER, 2013).

Os biomateriais são caracterizados por sua base biológica e podem ser produzidos por processos biológicos ou manuais, exibindo propriedades como biodegradabilidade, compostabilidade ou regenerabilidade. No entanto, a falta de definições uniformes e a ambiguidade dos termos associados ao prefixo "bio" representam desafios significativos para uma compreensão precisa desses materiais, tanto na indústria da moda quanto na academia.

É relevante salientar que o emprego do termo "biomaterial" na indústria da moda ainda está em estágio inicial e, frequentemente, as definições atribuídas a ele estão mais associadas ao campo médico. A ambiguidade que envolve essa terminologia pode ser útil em termos de estratégias de marketing, porém, dificulta a distinção entre os biomateriais e a compreensão de suas características específicas. Dessa forma, é imprescindível proporcionar mais contexto e incluir qualificadores adicionais para alcançar uma compreensão precisa dos biomateriais na moda e diferenciá-los de outras tecnologias (ROGNOLI *et al*, 2022).

Para promover um futuro mais sustentável, é essencial que a indústria da moda busque ativamente por materiais éticos e sustentáveis, como parte de uma abordagem mais ampla para a economia circular. Nesse sentido, a responsabilidade recai não apenas sobre as marcas e fornecedores, mas também sobre os consumidores, que desempenham um papel fundamental ao demandar e apoiar produtos que atendam a padrões mais elevados de sustentabilidade e ética (EARLEY, HORNBUCKLE, 2023).

A busca por alternativas sustentáveis ao couro animal tem sido explorada através de materiais inovadores, tais como cortiça, folhas de abacaxi e cogumelos. Embora essas opções estejam em estágios experimentais e sua produção seja atualmente limitada, representam promissoras alternativas para reduzir a dependência da indústria da moda no couro convencional.

O Biodesign representa uma abordagem inovadora que surge da interseção entre biologia

CIACT/SAD 09

e design, onde os materiais são produzidos biologicamente a partir de organismos vivos, como bactérias, enzimas, algas, micélio e plantas. Esses materiais desempenham um papel crucial, sendo gerados a partir de fontes vivas ou não vivas e participando ativamente do processo de formação, desde o crescimento passivo até a coautoria ativa na criação de objetos ou materiais finais. Esse ressurgimento do interesse por recursos naturais está intimamente ligado à necessidade de adotar práticas de produção sustentáveis, alinhadas às restrições ambientais globais. Como resultado, a moda sustentável está sendo impactada por essas tendências emergentes de biomateriais (ROGNOLI *et al*, 2022).

A biofabricação e a biotecnologia estão emergindo como meios viáveis para produzir tecidos mais sustentáveis, reduzir o consumo de água e produtos químicos nos processos de tingimento, e oferecer alternativas éticas ao couro de origem animal e sintética. A integração desses biomateriais não apenas fomenta práticas sustentáveis, mas também mantém modelos de produção locais e sustentáveis, estimulando sistemas socioeconômicos centrados na inovação social e tecnológica.

Dentre os materiais primários utilizados na produção de biomateriais, destacam-se o alginato de sódio, gelatina, amidos, agar, micélio, bactérias celulósicas, bactérias produtoras de pigmentos e couro de peixe, dentre outros que estão sendo objeto de estudo e exploração em diversas partes do mundo (EARLEY, HORNBUCKLE, 2023).

A seguir, será enfatizado o material considerado mais promissor para a presente pesquisa nas figuras 1, 2.

O alginato de sódio foi adotado como base para os bioplásticos testados, sendo um polissacarídeo presente naturalmente nas paredes celulares de algas marrons. O termo alginato abrange o ácido algínico e seus sais. Esses compostos, disponíveis em forma de pó, granulado ou filamentosos são caracterizados por sua coloração que varia do marrom amarelado ao branco. A figura 1 mostra o alginato em pó usado para esta pesquisa.

CIA CT/SAD 09

Figura 1 - Pó de Alginato de Sódio.
Fonte: Rafaella de Castro Lacerda, 2023.

Devido às suas propriedades, os alginatos são amplamente utilizados em diversas indústrias, incluindo alimentícia, têxtil, revestimentos de papel, corantes, revestimentos de eletrodos de soldagem, tintas e adesivos. Na indústria têxtil, desempenham um papel crucial em processos como tingimento, acabamento, impressão e dimensionamento de urdidura têxtil. (PILIDINI, PATEL, 2020).

A experimentação em design representa uma abordagem de pesquisa que transcende as metodologias analíticas convencionais, integrando aspectos técnicos, artísticos e científicos. Segundo a literatura especializada, a experimentação em design é uma síntese entre experimentação científica e expressão artística, adaptando-se ao contexto em que é empregada. O método experimental implica submeter os objetos de estudo a diferentes variáveis em condições controladas, a fim de observar os efeitos resultantes. Tal abordagem engloba a construção do conhecimento, diversas formas de investigação e inovação metodológica, sendo conduzida de maneira transdisciplinar para fomentar processos criativos, dialógicos e de aprendizagem social (BARAUNA, 2021).

Por meio da experimentação foi possível obter resultados satisfatórios. A figura 2

CIACT/SAD 09

apresenta o material pronto, costurado em forma de *top*, blusa curta, além de apresentar outras possibilidades como aplicação de paêtes feitos de Alginato de sódio com carga de reforço da lã.

Figura 2 - Top feito de biomaterial de Alginato com carga de reforço de lã.
Fonte: Rafaella de Castro Lacerda, 2023.

Os desdobramentos subsequentes deste estudo envolverão a consecução da padronização e estabilização do material por meio de abordagens multidisciplinares que incorporam a colaboração entre os departamentos de Engenharia de materiais da Politécnica da USP e dos laboratórios de metrologia do SENAI CETIQT. Esse enfoque visará compreender aspectos relacionados às dimensões ideais e a realização de ensaios de resistência física. Ademais, será conduzida uma análise acerca da costurabilidade e aplicabilidade do material no contexto da moda. A avaliação abrangerá considerações sobre a usabilidade, manutenção, conservação do material, condução de testes de compostagem, bem como a investigação de métodos de armazenamento, lavagem e higienização do referido biomaterial.

Existe um potencial dos biomateriais para a indústria têxtil, tanto para os produtos quanto para suas embalagens. No entanto, muitos aspectos ainda são incertos, devido a existência de poucos estudos que investigaram a aplicação em roupas até o momento (FRIEDRICH, 2021).

Por outro lado, estudos sobre embalagens de biomateriais já estão mais avançados, mas sem referência aos têxteis e, na maioria das vezes, para produtos alimentícios (FRIEDRICH, 2021). Portanto a aplicação de biomateriais na indústria da moda ainda é incipiente e demanda estudos mais aprofundados e interligados às outras áreas do conhecimento.

REFERÊNCIAS

- BARAUNA, DEBORA et al. EXPERIMENTAÇÃO EM DESIGN: BIOMATERIAIS COMO UMA ALTERNATIVA PARA A MODA SUSTENTÁVEL. In: *VIII Simpósio de Design Sustentável/Symposium on Sustainable Design*. 2021.
- BLUM, Peggy. *Circular fashion: making the fashion industry sustainable*. Hachette UK, 2021.
- DUNNE, M. *Bioplastic cook book*. Fab Lab Barcelona: FabTextiles, julho, 2018. Disponível em https://issuu.com/nat_arc/docs/bioplastic_cook_book_3 . Acesso: 14 jul. 2023.
- EARLEY, Rebecca; HORNBUCKLE, Rosie (Ed.). *Design Materials and Making for Social Change: From Materials We Explore to Materials We Wear*. Taylor & Francis, 2023.
- FLETCHER, Kate. *Sustainable fashion and textiles: design journeys*. Routledge, 2013.
- FRIEDRICH, Daniel. What makes bioplastics innovative for fashion retailers? An in-depth analysis according to the Triple Bottom Line Principle. *Journal of Cleaner Production*, v. 316, p. 128257, 2021.
- Habitar o Antropoceno* / organizado por Gabriela Moulin, Renata Marquez, Roberto Andrés, Wellington Cançado – Belo Horizonte: BDMG Cultural / Cosmópolis, 2022.
- HALLETT, Clive et al. *Fabric for fashion: the swatch book*. Laurence King Publishing, 2014.
- LABATE, Caio Morello; CORVISIER, Camila. Figurações do Antropoceno. *Revista Avesso: Pensamento, Memória e Sociedade*, v. 2, n. 2, 2021.
- MARCKETTI, Sara B.; KARPOVA, Elena E. (Ed.). *The dangers of fashion: Towards ethical and sustainable solutions*. Bloomsbury Publishing, 2020.
- MATERIALS LIBRARY. *Materiom*, 2022. Disponível em: <https://materiom.org/> Acesso em: 20 jul. 2023.
- MIGNOLO, Walter D.; WALSH, Catherine E. *On decoloniality: Concepts, analytics, praxis*.

CIACT/SAD 09

Duke University Press, 2018.

OXMAN, Neri. *Material-based design computation*. 2010. Tese de Doutorado. Massachusetts Institute of Technology.

PAYNE, Alice. *Designing fashion's future: present practice and tactics for sustainable change*. Bloomsbury publishing, 2020.

PAYNE, Alice. Fashion futuring in the Anthropocene: Sustainable fashion as “taming” and “rewilding”. *Fashion Theory*, v. 23, n. 1, p. 5-23, 2019.

PILIDINI, Kiran e PATEL, Hiralkumar. Bioplastic Textiles Market, 2023-2032. *Global Market Insights*. 2023. Disponível em <https://www.gminsights.com/industry-analysis/bioplastic-textile-market>. Acesso em 01 julho de 2023.

RIBUL, M. Recipes for Material Activism: part 1. *Embolied energy series*. [S. l.: s. n.] abril, 2014. Disponível em: <https://www.miriamribul.com/publications>. Acesso em: 11 jul. 2022.

ROGNOLI, Valentina et al. Materials biography as a tool for designers’ exploration of bio-based and bio-fabricated materials for the sustainable fashion industry. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, v. 18, n. 1, p. 749-772, 2022.

Como citar este texto:

LACERDA, Rafaella C.; ABREU, Breno T. R. Moda sustentável no antropoceno: explorando o potencial dos biomateriais reforçados com fibras da lã. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.